

6. Соловьев А.В. Участие российских профсоюзов в процессе совершенствования трудового законодательства как показатель социального партнёрства / А.В. Соловьев // Российская модель социального партнёрства : перспективы развития : Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – Москва: АТиСО, 2007. – С. 244-247. – Текст электронный.

7. Сошникова, Т.А. Проблемы развития социального партнёрства в Российской Федерации / Т.А. Сошникова // Законодательство и экономика. – 2018. – № 4. – С. 36. Текст – непосредственный.

УДК 338.48

DOI

ДОНЕЦКИЙ ТУРИЗМ: ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЦИИ И ЦИФРОВОЙ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ

КИРИЕНКО О.Э.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы;

КРАСНОЛОБОВА Л.С.,

старший преподаватель кафедры туризма ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрен предстоящий процесс интеграции туристской отрасли Донецкой Народной Республики в российский туризм, обозначены основные проблемы, возможные подходы к их преодолению, обоснована необходимость перевода отрасли на новейшие современные цифровые средства коммуникации.

Ключевые слова: республиканская экономика, донецкий туризм, проблемы восстановления, интеграция, цифровая среда, процесс цифровизации, цифровой инструментарий, цифровой формат, онлайн-общение, мобильные приложения

DONETSK TOURISM: TASKS OF INTEGRATION AND DIGITAL DEVELOPMENT PARADIGM

KIRIENKO O.E.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Non Production Management;

KRASNOLOBOVA L.S.,

Senior Lecturer of the Department of Tourism FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and Public Administration», Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation

Abstract. The article considers the upcoming process of integrating the tourism industry of the Donetsk People's Republic into Russian tourism, identifies the main problems, possible approaches to overcome them, substantiates the need to transfer the industry to the latest modern digital means of communication.

Keywords: *republican economy, Donetsk tourism, recovery problems, integration, digital environment, digitalization process, digital tools, digital format, online communication, mobile applications*

Актуальность и постановка задачи. Вхождение Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию вносит существенные, порой коренные изменения в дальнейшее развитие и функционирование республиканской экономики. При этом ряд её отраслей могут сохранить самостоятельность и независимость в силу своей уникальности, не требующей слияния с соответствующими отраслями экономики России. Однако большинство из них вынуждено будет пройти интеграционный процесс в полной мере, следуя российскому законодательству, требованиям российских стандартов, необходимости внедрения уже используемых в России новейших технологий. К таким отраслям, прежде всего, относится республиканский туризм, поскольку Республика стала регионом России, а туристская отрасль – частью общероссийского туризма. В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно и своевременно рассмотреть два стратегических направления дальнейшего развития отрасли: пока хотя бы в общем виде обозначить стоящие перед отраслью интеграционные задачи, и одну из острейших проблем – переход отрасли на современные цифровые технологии функционирования. Именно эти направления являются сверхактуальными, поскольку первое из них вообще не терпит отлагательства, а второе является важнейшим потому, что донецкий туризм ещё даже не прикоснулся к процессу цифровизации.

Анализ последних исследований и публикаций. В создание и распространение цифровых технологий вложили огромный труд иностранные учёные Котлер Ф., Боуэн Дж., Маккейб С., Бригс С., Мейкенз Дж. и другие. Над развитием и использованием цифровых технологий в российском туризме интенсивно работают учёные Акулич М.В., Александровский С.В., Букреева И.В., Бурняшева Л.А., Горбунов А.П., Жарская Е.А., Казанькова Н.В., Клементьев Б.Е., Колядин А.П., Курганская Г.С., Овчинников Б.Е., Шаховалов Н.Н. и другие.

Цель данного исследования – рассмотрение процесса слияния донецкого туризма с туристской отраслью Российской Федерации, обозначение существующих проблем, возможных путей и средств их преодоления, обоснование необходимости внедрения в отрасль уже широко используемых в России цифровых технологий и инструментов общения при предоставлении пользователям туристских услуг.

Изложение основного материала исследования. По объективно сложившимся обстоятельствам современный этап развития Донецкой Народной Республики характеризуется нарастающей активной интеграцией в политическую и экономическую зону Российской Федерации. Этому способствовало и обязывало издание 15 ноября 2022 года Президентом России В.В. Путиным указа «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» [1]. Этим документом, а также документами о вхождении ДНР в Россию созданы необходимые условия для эффективного протекания этой интеграции: Россия открыла свои рынки для производимых в ДНР товаров; осуществлена отмена квот (количественных ограничений) как на экспорт из Республики, так и на импорт из России; открыт допуск предприятий Республики к сегменту госзакупок РФ; сняты таможенные ограничения при товарообороте, произошло, по сути, образование общего рынка; обеспечена возможность беспопышной кооперации республиканских предприятий с экономическими и промышленными объектами внутри России; экономика ДНР получила инвестиционную привлекательность; осуществлено уравнивание в правах донецких и российских производителей. Всё это позволило создать единое экономическое пространство Донбасса и России. Для усиления и углубления интеграционного процесса 15 декабря 2022 года В.В. Путин поручил Правительству

разработать программу дальнейшей интеграции присоединённых к России субъектов с учётом включения их во все 12 осуществляемых в России Национальных проектов реформирования экономики.

Процесс слияния республиканских и российских экономических отраслей достаточно сложен, поскольку сама экономическая структура Донбасса весьма сложна, и поскольку почти все её элементы до сих пор находятся в состоянии стагнации. «Основа экономики современного Донбасса – это многоотраслевая тяжёлая промышленность: угольная, горнодобывающая, чёрная металлургия, металлообработка, машиностроение, химическая, электроэнергетическая, производство строительных материалов. Кроме того, в ДНР имеются комплексы предприятий лёгкой, пищевой промышленности, ряд предприятий деревообрабатывающей, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности. Но главные проблемы – простаивающие капиталоемкие гиганты, сложнейшая ситуация с инвестициями и кадрами» [2]. «Военные действия в Донбассе привели к резкому сокращению промышленного производства ДНР по отношению к довоенному периоду. Все экономические показатели стремительно снижались, появились проблемы, связанные с разрушением производственной инфраструктуры» [3].

В связи с этим интеграция республиканской экономики в российскую представляет собой весьма трудоёмкий и длительный процесс, при котором необходимо будет определить приоритеты, последовательность, масштабы собственных усилий Республики и необходимой российской поддержки. «Экономический потенциал Донбасса требует тщательного аудита. Дать сейчас какие-то однозначные оценки крайне сложно. Тем не менее, в условиях санкционной войны и, как следствие, закрытия многих рынков, для российского бизнеса сотрудничество с республиками несомненно будет представлять интерес. И здесь нужно говорить не только об угольном бассейне, но и о сферах агропромышленного комплекса (АПК), металлургии, жилищного и дорожного строительства, торговли» [4]. И хотя авторы не упомянули здесь о туризме, но, несомненно, речь будет идти и о нём также, поскольку, во-первых, никто не отвергал, что «... туристская индустрия создаёт дополнительный спрос на инвестиции, стимулирует создание базовой производственной инфраструктуры и инфраструктуры рекреационно-туристического назначения..., развитие туризма позволяет создавать новые рабочие места, а также стимулирует рост доходов государства» [5], и во-вторых, «Российское Правительство начинает смотреть на туризм как на возможный драйвер роста российской экономики или драйвер роста определённых регионов, – это новый подход к данной индустрии. Привлекая туристов, регион экспортирует свои услуги, привлекает больше денег, создаёт рабочие места – и хорошо, что теперь эти выгоды все понимают» [6].

Для осуществления этого нового подхода в России разработана «Стратегия развития туризма на период до 2035 года» [7], в соответствии с которой в ближайшие 6 лет будет выделено около 100 миллиардов рублей. А для их эффективного использования Министерством экономического развития предложена стратегия «развития конкретных точек притяжения», определение и выделение которых проводится специально созданной при Министерстве структурой – «Центром развития туризма» с функциями: «подготовка проектов развития приоритетных туристических территорий, а также маркетинг и продвижение» [6]. Уже сейчас такими «точками притяжения» в России выделены Калининградская область, Владивосток, Приморский край, Северный Кавказ, Новгородская область, Астраханская область, Кронштадт, Байкал, Алтай, Камчатка. По нашему мнению, руководителям донецкого республиканского туризма следует приложить усилия и старания, чтобы и наш донецкий регион стал такой «точкой притяжения».

Это будет сделать очень нелегко, поскольку сегодня обстановка в донецком туризме весьма тяжёлая. Война отняла у Республики целый ряд привлекательных для

туризма территорий: курортные посёлки приазовского побережья – Юрьевка, Мелекино, Урзуф; Славяногорский регион на севере области всё ещё находятся под украинским контролем. В распоряжении Республики сегодня для отдыха и туризма остались посёлок городского типа Седово на Азовском побережье, ботанический заповедник Хомутовская степь на юго-западе области, ранее – региональный, а теперь Республиканский Зуевский ландшафтный парк в Шахтёрском районе на востоке области. Однако в силу многих объективных и необъективных причин эти «оазисы» не оснащены соответствующей современной инфраструктурой, которая могла бы устойчиво привлекать туристов. «Донбасс и до войны никогда не был туристской Меккой. Здесь активно развивалась промышленность. Популярной была поговорка: «Донбасс – это уголь, Донбасс – это сталь, Донбасс – это люди, смотрящие вдаль». Уголь и сталь, но не заповедники и пляжи. Люди зарабатывали деньги, работая на промышленных предприятиях, а отдыхать выезжали в Крым, зимой в Карпаты, Турцию, Египет, другие тёплые страны. Внутренний туризм ограничивался «туризмом выходного дня», вечером пятницы дороги были забиты в двух направлениях: люди ехали в Славяногорск отдохнуть в лесу и искупаться в реке Донец и озёрах, и на Азовское море» [8]. Несмотря на эти трудности, вполне понятно, что с вхождением в Россию туристская отрасль в экономической системе Республики должна быть кардинально реформирована.

При этом серьёзнейшей проблемой на интеграционном пути для донецкой туристской отрасли является внедрение цифровых технологий (digital technology), поскольку они до сих пор в практической работе республиканских туроператоров и турагентов фактически не задействованы. С вхождением в Россию постижение этой сферы и практическое использование её инструментов донецкими туристскими компаниями становится неизбежным.

Руководитель исследовательской лаборатории Signal by ONY Андрей Потапов уверен, что «сейчас говорить о необходимости цифровизации сродни моветону. Любая уважающая себя компания априори должна присутствовать в цифровом формате. Более того, разработка собственного цифрового продукта – будь то приложение, социальная сеть или что-то ещё – не проблема. Туриндустрия – одна из самых благодатных почв для развития цифровых инструментов» [9]. Такого мнения придерживается уже большинство российских туристских компаний, поскольку они ощутили на практике, что в настоящее время в конкурентной борьбе успех во многом зависит от скорейшей и успешной адаптации к новейшим технологическим инновациям, а если говорить более конкретно, то было осознано, что «... туристская индустрия сталкивается с новой реальностью, в которой очень важно идти в ногу с быстро развивающейся сферой digital» [10]. Исследователи российского туризма А.В. Батурина и Я.В. Дидковская пишут: «С 2020 года в нашей стране действует «Стратегия развития туризма на период до 2035 года», в которой внедрение цифровых технологий в сфере туризма – один из инструментов развития... Предполагается внедрение мультязычных сервисов помощи туристам, создание туристского маркетплейса, а также обеспечение возможности посещения достопримечательностей в онлайн-режиме с помощью технологий визуализации, дополненной реальности, аудио- и видеогидов» [11]. Донецкому туризму несомненно придётся «вписываться» в эту реальную стратегию.

Как показывает проведенный анализ, за рубежом цифровизация уже приняла плановый характер. В высокой степени уже воплощён перевод общения с клиентом в цифровую среду. «В европейских странах к традиционным туроператорам обращаются всё реже – у людей больше нет времени на личные встречи с туроператорами для обсуждения вариантов отдыха, в офис приходят не более трети путешественников, остальные для планирования поездок используют онлайн-сервисы – в приложения уходят переводчики и сервисы по поиску достопримечательностей» [12].

Потребность в дистанционном общении туристов с турагентами и туроператорами в значительной мере возросла в связи с пандемией, и это ускорило процесс создания и использования цифровых инструментов. В связи с этим «в туристической отрасли России активно внедряются цифровые технологии. Это связано, кроме прочего, и с изменениями в образе потребления, вызванными пандемией. Эксперты называют цифровизацию одной из тенденций, которая должна привести к восстановлению и дальнейшему развитию сферы туризма» [13].

В настоящее время в зарубежной и российской туристской практике уже широко применяются различные цифровые инструменты. Одним из них являются «чатботы», обеспечивающие возможность турфирмам работать с клиентами круглосуточно. «Chatbot – это текстовый звуковой интерфейс, с помощью которого пользователи могут вести беседу в различных целях» [14]. Туристами «чатботы» используются для быстрого поиска необходимой информации или для получения ответов на вопросы без контакта с менеджерами турфирм, позволяют выбрать тур и оформить заказ, а со стороны турфирм они используются для сбора отзывов и пожеланий клиентов.

Ещё одним, интенсивно используемым за рубежом и в России цифровым инструментом является технология «блокчейн». В переводе это означает «цепь блоков (chain – цепь)». В современной научной литературе этому понятию дано множество определений, отражающих, однако, одну и ту же суть. Приведём три таких примера. «Блокчейн (Blockchain) – это способ записывать и хранить цифровую информацию так, чтобы её невозможно было подделать, удалить или изменить, не привлекая к себе внимания. Блокчейн состоит из цепочки блоков, содержащих информацию, при этом каждый последующий блок связан с предыдущим особым ключом (шифром). Если заменить или убрать хотя бы один из них, разрушится вся цепочка» [15]; «Технология блокчейн – это усовершенствованный механизм базы данных, который позволяет организовать открытый обмен информацией в рамках бизнес-сети. База данных блокчейна хранит данные в блоках, связанных между собой в цепочку» [16]; «Блокчейн – это распределённая база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы. Информация хранится в виде цепочки блоков» [17]. Большинство российских туристских компаний уже широко используют преимущества этой технологии, а многие эксперты считают, что «потенциально она способна полностью поменять сферу туристских услуг – запрос от путешественников на надёжность при планировании поездок будет удовлетворён как раз с помощью блокчейна. Данные обо всех элементах поездки будут существовать в одном цифровом пространстве и помогут турфирмам ориентироваться на фактические сведения о клиентах и предугадывать их желания» [18].

Следующей интенсивно распространяемой за рубежом цифровой технологией является «технология-VR (виртуальная реальность)». Её предназначение – продвижение туристских продуктов, её эффективность и результативность проявляются именно на этом этапе. Разработку конкретных инструментов этой технологии туристским фирмам предлагают компании-разработчики компьютерных систем. «Например, американская компания Travel Wored VR предлагает туристическим операторам создавать VR-презентации своих туров, начиная от обзорных туров о городах и регионах, заканчивая презентациями отдельных отелей и пляжей. Сама идея продвижения продукта столь необычным для клиента способом уже подтвердила эффективность: вероятность положительного решения о бронировании поездки после «виртуального путешествия» в страну мечты вырастает в разы» [9].

Кроме описанных цифровых средств, уже сегодня вход на рынок туристских продуктов, ориентацию на нём и выбор конкретных решений туристам позволяют осуществлять многочисленные мобильные приложения, выполняющие, однако, лишь отдельные функции. Между тем многие эксперты считают, что уже пришло время для появления суперприложений, которые бы могли удовлетворять большинство

возможных запросов туристов в режиме онлайн, например: поиск и заказ авиабилетов; бронирование отелей или квартир; расписание поездов; аренда автомобилей; прогнозирование задержек или отмены авиарейсов; определение времени посадки на самолёт; оплату покупок в аэропорту; заказ доставки еды в зал ожидания; заказ гида по туристским развлечениям и др. Прообраз такого суперприложения в российском туризме уже имеется: «Примером суперприложения в России является «Мегафон Путешествия». В одном приложении можно выбрать и забронировать авиабилеты, железнодорожные билеты, билеты на автобус, номер в отеле, купить тур, оплатить страховку, найти машину для трансфера или экскурсии. Каждый сервис предоставляется сторонними агрегаторами. Например, авиабилеты ищет Aviasales, а номера в отелях подбирают Ostrovok.ru, Booking.com, Agoda и Onlinetours» [9].

Цифровизация российского туризма интенсивно продолжается. «Туризм исследует и применяет цифровые технологии с целью сократить путь от ознакомления туриста с продуктом до его покупки. В настоящий момент цифровые решения – ключевой элемент развития во всех звеньях цепочки создания стоимости» [19].

Руководство донецким туризмом прекрасно осознаёт все трудности его слияния с современно развитой туристской отраслью России, тем не менее следует отметить, что процесс интеграции уже начался, и первые в этом смысле меры уже предприняты – в стадии принятия находится разработанный Комитетом Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму законопроект «Об основах туристской деятельности». Представляя проект Народному Совету, член названного Комитета Олег Степанов подчеркнул, что «Данный проект Закона призван стать базовым нормативным актом в сфере туризма, устанавливая правовые основы осуществления туристской деятельности. Целью настоящего Закона является правовое регулирование отношений в сфере туризма, развитие рынка туристских услуг, а также защита прав и законных интересов туристов и субъектов туристской деятельности» [20]. Здесь следует особо подчеркнуть, что разработка данного проекта, формирование его содержания осуществлялись с учётом современного мирового и российского туристского законодательного опыта, и они в полной мере отражают и обеспечивают возможность интенсивного развития донецкого туризма в нынешних нелёгких условиях и в рамках интеграционного процесса. Естественно и понятно также, что осуществление необходимого реформирования туристской отрасли в полной мере возможно только после окончания военных действий и восстановления всех территорий Республики в рамках её законных границ. При этом последовательность этапов интеграционного процесса понятна уже сейчас: привлечение необходимых, значительных объёмов инвестиций; восстановление имеющейся разрушенной инфраструктуры и создание новой; дальнейшее развитие отрасли в согласованности с российскими нормативно-законодательными требованиями.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок.

– На современном этапе интеграции Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию становится актуальным развитие туристской отрасли до уровня российских стандартов качества, возможного разнообразия услуг и соответствующего сервиса.

– Этот процесс будет сложным и достаточно длительным в связи с тем, что донецкий туризм по объективным причинам находится в стадии стагнации, для его восстановления понадобятся значительные инвестиционные вложения и государственная поддержка.

– Для обеспечения конкурентоспособности туристского бизнеса, эффективного продвижения собственных продуктов донецким туристским фирмам необходимо будет использовать современные цифровые технологии и реализующие их digital-инструменты.

– Эта необходимость обязует донецкий туризм к изучению и практическому использованию новейших современных информационно-коммуникационных интернет-технологий, уже широко применяемых в России производителями и продавцами туристских услуг.

– Процессы интеграции и цифровизации туристской отрасли Республики смогут принять необходимый темп развития лишь по окончании военных действий и перехода всех туристских привлекательных регионов Донбасса под контроль России.

Дальнейшие исследования планируется целенаправленно на более детальное изучение российского опыта организации и управления туристской сферой, на подготовку и выработку решений по трансформации донецкого туризма, на формирование рекомендательных предложений руководству донецкой туристской отрасли по практической реализации этих решений.

Список использованных источников

1. Начало воссоединения: что получили ДНР и ЛНР после указа Путина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: life.ru/p/1450333.
2. Митрофанова, И. В. Экономическая интеграция России и Донбасса: реальность и перспективы / И.В. Митрофанова, Р.А. Ялмаев, М.А. Ялмаева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-integratsiya-rossii-i-donbassa-realnost-i-perspektivy/viewer.
3. Половян, А. В. Экономика территорий с вновь образованной государственностью – Донецкая Народная Республика / А.В. Половян, Р.Н. Лепа, С.Н. Гриневская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: econri.org/download/papers/economika_dnr_2018-04-18.pdf.
4. Шаяхметов, А. ДНР и ЛНР: путь к экономической интеграции с Россией / А. Шаяхметов, А. Семенов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: regnum.ru/news/economy/3543497.html.
5. Развитие рекреационно-ориентированного сектора экономики России / М.М. Амирханов, А.А. Татаринцов, А.Д. Трусов и др.; под науч. ред. М.М. Амирханова. – Сочи: СНИЦ РАН, 2012. – 449 с.
6. Васютин, А. Как в России будут развивать туризм [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/06/803507-v-rossii-turizm.
7. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72661648/#1000>.
8. Туризм в ДНР: мифы и реальность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: antifashist.com/item/turizm-v-dnr-mify-i-realnost.html.
9. Туризм в цифре [Электронный ресурс]. – Режим доступа: rb.ru/longread/turizm-v-cifre/.
10. Стратегии digital-трансформации в туризме [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vc.ru/marketing/47825-strategii-digital-transformacii-v-turizme>.
11. Батурина, А. В. Применение цифровых технологий в туризме: сравнительный анализ российского и зарубежного опыта / А.В. Батурина, Я.В. Дидковская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: elar.urfu.ru/bistream/10995/996866/1/978-5-91256-519-9_2021_170.pdf.
12. Цифровая трансформация в туризме: тренды 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: vc.ru/flood/85973-cifravaya-transformaciya-v-turizme-trendy-2020.
13. Цифровая трансформация в индустрии путешествий: тренды 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: turizm-centr.ru/tsifrovizatsiya-turizma-mozhet-byt/.
14. Чатботы в индустрии туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.chtcompose.com/ru/tourism.html.

15. Что такое блокчейн? Технология распределённого реестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: mining-cryptocurrency.ru/blockchain/.
16. Что такое технология блокчейн? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: aws.amazon.com/ru/what-is/blockchain/.
17. Технология блокчейн: что надо знать в 11 карточках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: trends.rbc.ru/trends/industry/5f05c0a79a7947aac7577a.
18. Цифровизация туризма: кто не успел, тот опоздал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.tourprom.ru//articles/42/.
19. Как цифровые технологии влияют на развитие туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://the-steppe.com/news/a/a/kak-cifrovye-tehnologii-vliyayut-na-razvitie-turizma>.
20. Туристская деятельность в ДНР получит законодательную базу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dnrsovet.su/turistskaya-deyatelnost-v-dnr-poluchit-zakonodatelnuyu-basu/.

УДК 332.055.3

DOI

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

КОЗИЙ К.Ю.,
аспирант кафедры экономики предприятия,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, стоящие на пути экономического развития регионов России. Факторы производительности труда, инновационной активности и инвестиционной привлекательности рассматриваются как основополагающие для обеспечения прогресса на уровне регионов и государства в целом. Определены направления совершенствования по каждому вектору, что в совокупности даёт синергетический эффект к повышению конкурентоспособности национальной экономики и улучшению благосостояния населения.

Ключевые слова: экономика, регион, проблемы, инвестиции, инновации, производительность труда, прогресс

PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION

KOZIY K.Yu.,
postgraduate student,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article considers the main problems that stand in the way of the economic development of Russian regions. Factors of labor productivity, innovative activity and investment attractiveness are considered as fundamental for ensuring progress both at the